

Alfabetización en Inteligencia Artificial: Una propuesta de talleres

Unidad de Bibliotecas

Introducción

En respuesta a la creciente preocupación entre los docentes y la institución universitaria, este documento presenta una propuesta de talleres por parte de la Unidad de Bibliotecas de la UOH que busca dar respuesta ante tales inquietudes.

En menos de un año desde la introducción de ChatGPT, una herramienta creada por OpenAI, nos encontramos frente a una tecnología poderosa pero compleja. A pesar de su avanzada capacidad para entender y generar lenguaje natural, su uso correcto y eficiente no es sencillo. Sin embargo, su accesibilidad y capacidad de comprender lenguaje natural, y su potencial para asistir en cualquier tarea que requiera una respuesta en texto, han permitido su rápida adopción en diversas áreas del conocimiento, profesiones e incluso en la vida diaria.

Esta propuesta de talleres está destinada tanto a docentes como a estudiantes, y es que, en el contexto tecnológico actual, es esencial conocer y utilizar correctamente estas herramientas. Herramientas como ChatGPT, entre muchas otras, permiten un aprendizaje más eficiente, preciso, adaptable y personalizable. Por lo que el uso de estas herramientas puede contribuir a la formación de profesionales de primer nivel, con habilidades digitales actualizadas y capaces de adaptarse al mundo que les rodea.

El pilar de los talleres que proponemos a continuación es el uso ético y eficiente de estas herramientas.

La importancia de la alfabetización en IA

El avance y la potencia con la que avanzan las herramientas de IA es cada vez más acelerado. Por lo que la alfabetización a estas herramientas se hace necesaria en este contexto, para aportar además de la capacidad de utilizarlas de manera eficiente, a un comportamiento más ético de las sociedades y las personas de manera transversal, ya que estas herramientas están cada vez más cercanas a la vida cotidiana (Laupichler., Aster. & Schirch. 2022). Considerando lo anterior, no es de menor importancia alfabetizar a la comunidad universitaria, la cual se enfrentará posteriormente de manera más directa a los desafíos que esta presenta, donde se podrían ver en desventaja respecto a otros profesionales que si tuvieron formación en IA, además se presenta la necesidad de que esta alfabetización no tan solo responde al contexto tecnológico, si no que a la necesidad de crear ciudadanos capaces de utilizar y comprender tecnologías con IA (Eguchi et al., 2021).

Por lo tanto, este proyecto no solo busca impartir conocimientos sobre el uso de la IA, si no también concientizar respecto a las cuestiones éticas; sesgos algorítmicos, la privacidad, las limitaciones, y por sobre todo reflexionar sobre su propio papel en el uso de la IA, de tal manera que permita una conciencia ética que derive en la capacidad de adaptarse de manera crítica y responsable a un futuro cada vez con mayor potencial tecnológico (Kong et al., 2023).

Propuesta de talleres

A continuación, se presentará la tabla de contenido junto con una breve descripción del tema a tratar en cada punto propuesto, primero se presentará la tabla de contenido para la planta docente, seguida de los estudiantes.

Tabla de contenido para docentes

Introducción a la IA

- ¿Que es?
- Aplicaciones de la IA

Apartado introductorio que busca entregar comprensión básica de que es la inteligencia artificial, cómo funciona y cuáles son sus principales aplicaciones en programación, vida cotidiana y haciendo énfasis en la investigación, la docencia y el aprendizaje.

IA en la educación superior

- Usos y ejemplos
- Beneficios de la IA
- Desafios y consideraciones éticas

Se abordarán las distintas maneras en la que la IA ha sido aplicada en la educación superior, sus beneficios, y desafíos, además del potencial que esta tiene para aportar a los procesos educativos. Esto a través de ejemplos y antecedentes concretos y verificables.

ChatGPT

- ¿Que es? Funcionamiento, potencial y alcances
- Usos de ChatGPT en la educación

Punto en el que se centrará completamente en ChatGPT, se explicará el funcionamiento, potencial para el desarrollo docente y educativo, sus usos en la enseñanza y cómo se usa de manera eficiente. Además, se comparará con otras herramientas basadas en lenguaje natural.

Uso responsable y etico

- ¿Prohibir o permitir? ¿Castigar o alfabetizar?
- Pasos a seguir

Apartado final, donde se expondrán las principales preocupaciones y debates éticos en torno a la IA. Se reflexionará sobre su uso en la educación y el aprendizaje y se concluirá con los pasos a seguir en el proceso de adaptación a la IA.

Tabla de contenido para estudiantes

Introducción a la IA

- ¿Que es?
- Aplicaciones de la IA

Apartado introductorio que busca entregar comprensión básica de que es la inteligencia artificial, cómo funciona y cuáles son sus principales aplicaciones en programación, vida cotidiana y haciendo énfasis en el aprendizaje.

Herramientas de IA

- Herramientas y usos
- Beneficios de la IA
- ChatGPT: descripción y usos

Se expondrán diversas herramientas IA con aplicaciones en el aprendizaje y se abordará de manera crítica el uso de éstas para introducir al apartado ético, esto junto con enseñar la herramienta ChatGPT.

Uso ético y eficiente de la IA

- Importancia de la ética en su uso
- Consejos para un uso eficiente

Se hará énfasis en la importancia del uso ético de la IA, sus consideraciones respecto a la privacidad, sesgos de programación, limitaciones y desordenes informacionales, y cognitivos.

ChatGPT

- Reflexiones éticas sobre el uso de ChatGPT
- El uso efectivo de ChatGPT

Punto en el que se centrará completamente en ChatGPT, se explicará el funcionamiento básico, sus limitaciones, las consideraciones que hay que tener al momento de utilizar la herramienta, y hará énfasis en el uso ético y eficiente respecto a la capacidad que tiene para aportar el desarrollo profesional.

Consideraciones finales

- Pensamiento crítico y creatividad
- ¿Que hay después de la IA?

Enfocado en desarrollar un debate respecto a la IA, este apartado busca entregar una visión general de lo que significa la IA en el desarrollo humano, y cuáles son las implicaciones a corto, mediano y largo plazo en como el ser humano se relaciona con la tecnología.

Conclusiones y recomendaciones

Considerando el irrefrenable y exponencial avance de la tecnología, en particular de la IA. Acrecienta la necesidad de alfabetizar a la comunidad estudiantil y docente (sin olvidar a la investigativa), ya que estas herramientas representan una oportunidad para impulsar el desarrollo educativo. Sin embargo, su correcta y responsable utilización solo se puede garantizar a través de la formación adecuada, que no solo instruya en el uso técnico, sino que también aborde cuestiones éticas relevantes, como los sesgos algorítmicos, la privacidad y las limitaciones inherentes a estas tecnologías. (Chat GPT, comunicación personal, 20 de mayo de 2023).

La propuesta entregada es una apuesta por el desarrollo de habilidades tecnológicas y el avance digital, y ético de la comunidad universitaria. Es una propuesta inicial de un proyecto que contempla una alfabetización avanzada. El objetivo es impulsar un desarrollo profesional integral, entendiendo que al igual que la "ofimática" (termino ya anticuado y no existe hace más de 40 años) la IA permite una mayor competitividad en el entorno laboral. Sin embargo, debido a la potencialidad de la IA, su impacto va más allá de lo meramente profesional, posicionándose cómo una herramienta esencial en un futuro cada vez más interrelacionado con la tecnología. Un futuro que, si bien puede representar desafíos laborales, también ofrece oportunidades a aquellas personas con una preparación adecuada en esta tecnología.

Referencias

- ▶ Eguchi, A., Okada, H., & Muto, Y. (2021). Contextualizing AI Education for K-12 Students to Enhance Their Learning of AI Literacy Through Culturally Responsive Approaches. *Kunstliche Intelligenz*, 35(2), 153-161. <https://doi.org/10.1007/s13218-021-00737-3>
- ▶ Laupichler, M., Aster, A., & Schirch, J. (2022). Artificial intelligence literacy in higher education: A systematic literature review. *Computers & Education: Artificial Intelligence*, 3. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100101>
- ▶ Kong, S.-C., Cheung, W. M.-Y., & Tsang, O. (2023). Evaluating an artificial intelligence literacy programme for empowering and developing concepts, literacy and ethical awareness in senior secondary students. *Education and Information Technologies*, 28(4), 4703-4724. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11408-7>

Nombre	Utilidad	Descripción
Chat GPT	Aprendizaje, Educación	Chatbot de lenguaje natural, actualmente existe las versiones 3,0, 3,5 y 4,0, cada una diametralmente mas avanzada que la anterior.
You	Aprendizaje, Educación	Asistente Virtual que utiliza IA para responder preguntas y ejecutar tareas de manera conversacional.
Quillbot	Aprendizaje, Educación	Herramienta diseñada para reescribir textos escritos por IA y hacerlos irrazonables para la mayoría de herramientas detectoras, actualmente solo está disponible para Ingles y Alemán.
PERPLEXITY	Aprendizaje, Educación	Chatbot conectado a internet capaz de entregar asistencia a cualquier consulta o problematica, toda la información que entrega esta referenciada.
TutorAI	Aprendizaje, Educación	Plataforma que funciona con I.A diseñada para aprender cualquier cosa, genera planes de estudio, evaluaciones, analiza resultados, se adapta a las capacidades del usuario. (solo en ingles)
Tome	Aprendizaje, Educación	Herramienta especializada en transformar texto, audio, imagenes y diversos soportes en; imagenes, presentaciones, guías, y cualquier recurso con imagenes.
Canva	Aprendizaje, Educación	Plataforma que no está basada en IA pero que ha desarrollado apps dentro de esta que utilizan la IA para generar presentaciones, afiches y otros elementos graficos a través de texto.
Humata	Aprendizaje, Investigación	Herramienta de análisis semántico y generación de lenguaje natural que utiliza la IA para interpretar y generar respuestas basadas en el texto entregado.
AgentGPT	Aprendizaje, Investigación	Herramienta de lenguaje natural basada en GPT para tareas de modelado de lenguaje natural, chatbots y autocompletado de texto, tiene las mismas funcionalidades que AutoGPT en menor escala pero con un uso mas facil.
Autogpt	Aprendizaje, Investigación, Educación	Herramienta basada en GPT4 conectada a internet capaz de generar sus propios prompts y conversar consigo misma para lograr un objetivo entregado por una persona, son necesarios conocimientos de programacion para utilizarlo.
Microsoft Edge	Aprendizaje, Investigación, Educación	Navegador web que incorpora su propia IA, tanto cómo algunas funciones de ChatGpt para entregar la mejor asistencia en relacion a problemas o busquedas, tiene un chat incorporado a su buscador, y puede ver en tiempo real las páginas web que visitas.
You-tldr	Aprendizaje, Investigación, Educación	Herramienta especializada para transcribir videos, capaz de responder cualquier pregunta relacionada a este.
ChatPDF	Aprendizaje, Investigación, Educación	Al igual que Humata, está herramienta se especializa en leer, procesar y comprender textos, para luego responder cualquier pregunta relacionada a estos.
GPTzero	Educación, Investigación	Framework de creación de modelos de lenguaje natural utilizando IA que permite a los usuarios entrenar y desplegar sus propios modelos de lenguaje, cómo tambien detectar a otras IA.

Notion	Investigación, Educación	Diseñado para la gestión, desarrollo y creación de proyectos Notion es una herramienta capaz de coordinar plazos, generar objetivos, generar informes, analizar datos, entre otras funciones esenciales para producir proyectos de baja a alta complejidad.
Copy.ai	Investigación, Educación	Herramienta especializada en escribir de manera profesional textos para; marketing, emails, post de redes sociales, entre otros.
Jasper.ai	Aprendizaje, Investigación, Educación	Plataforma especializada en redacción, permite escribir textos de distinta complejidad, ensayos, investigaciones, blogs, post para redes sociales, entre otro material escrito. A diferencia de chatgpt, Jasper no busca entregar respuestas a preguntas, si no redactar de la mejor manera posible.
Do Not Pay	Investigación	Chatbot especializado en leyes, se autodenomina "el primer robot abogado", permite según su propia web "luchar contra las corporaciones, vencer a la burocracia, encontrar dinero oculto, demandar a cualquiera, cancelar automáticamente tus pruebas gratuitas." Esto son tan solo algunas de las principales funciones de la plataforma.
Jenni.ai	Aprendizaje, Investigación, Educación	IA especializada en escribir ensayos, respaldada por varias instituciones prestigiosas a nivel mundial. Es capaz de escribir, citar, editar y sugerir cambios en los ensayos, además de proponer enfoques y diversas cuestiones referentes a la investigación. Se potencia con gpt4 y su propia IA.
Fireflies.ai	Aprendizaje, Investigación, Educación	Herramienta que graba, transcribe, busca y analiza conversaciones de voz. La herramienta es capaz de capturar audio y video, y generar transcripciones en minutos, así como filtrar y escuchar los temas clave discutidos durante las reuniones. Fireflies.ai se integra con aplicaciones como Google Meet, Zoom, Teams Webex, Ringcentral, Aircall y otras plataformas.
Symbolab	Aprendizaje, Educación	Con todo un ecosistema de estudio, Symbolab está especializada en matemáticas, es capaz de reconocer problemas matemáticos a través de texto y gráficos, además entrega desarrollo de las respuestas.
wolframalpha	Aprendizaje, Investigación, Educación	Capaz de responder cualquier pregunta a través de lenguaje natural, o matemáticas, esta plataforma tiene un uso simplificado respecto a ChatGPT puesto que se puede escoger un área temática de conocimiento para que resuelva dudas.
Turnitin	Educación, Investigación	Software capaz de detectar el copy paste y el parafraseo de otras IA de lenguaje natural.